

BÖLGEDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINDA KÜMELENME YÖNETİMİNİN KULLANILMASI KONUSUNDA YABANCI DENEYİM.

Abdikarimov Zilola Bakhramovna

Yazarlar:

"Memun Üniversitesi" Sivil Toplum Eğitim Kurumu Öğretmeni
posta: abdikarimovazilola 0505@gmail.com

Sharipova Zulayho

"Memun Üniversitesi" Sivil Toplum Eğitim Kurumu Öğretmeni

Masharipova Hosiyat Matrasulovna

"Memun Üniversitesi" Sivil Toplum Eğitim Kurumu Öğretmeni
xosiyat.masharipova1315@gmail.com

Ahmedova Dilrabo Kurbandurdi'nin kızı

"Memun Üniversitesi" Sivil Toplum Eğitim Kurumu Öğretmeni
dilrabo.11011990@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11407893>

Dipnot. Son on yılda dünya ekonomisinde kümelenmelerin aktif gelişimi gözlemlenmekte ve bu tür faaliyetler ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin neredeyse yarısına karşılık gelmektedir. Bu makalede Finlandiya, ABD, Kanada, Almanya, Fransa, Kazakistan gibi ülkelerin ekonomisinde kümelenme politikası anlatılmaktadır.

Anahtar kelimeler : Küme yönetimi, küme stratejisi, girişimcilik, rekabetçilik, verimlilik, gıda kümelenmesi, kümelenme.

Son 50 yılda dünyada köklü teknolojik değişiklikler meydana geldi ve bunun sonucunda yeni teknolojilerin üretime girişi, karşılıklı bağımlılıkları nedeniyle giderek daha önemli hale geldi.

Küme yönetimi öncelikle bireysel bölgelerin, sektörlerin ve ülkelerin rekabet gücünü artırmaya hizmet eden yeni bir yönetim teknolojisidir.

Finlandiya ekonomisi kümelenme politikasına dayanmaktadır ve kümelenmelerin yüksek verimliliği nedeniyle 2000 yılından bu yana rekabet gücü açısından dünyaya liderlik etmektedir. Ülke, dünya orman kaynaklarının %0,5'ine sahip olmasına rağmen, dünya işlenmiş ağaç ürünleri ihracatının %10'unu, kağıt ürünleri ihracatının ise %25'ini karşılamaktadır. Telekomünikasyon pazarında mobil iletişim araçları ihracatının yüzde 30'unu cep telefonu ihracatı oluşturuyor.

Son on yılda dünya ekonomisinde kümelenmelerin aktif gelişimi gözlemlenmekte ve bu tür faaliyetler ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin neredeyse yarısına karşılık gelmektedir. Örneğin ABD'deki mevcut işletmelerin yarısı kümelenmelerde yer alıyor ve bunların yarattığı GSYH'nin

oranı %60'tı. Günümüzde birçok ülkede dersliklerin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik devlet programları benimsenmekte ve uygulanmaktadır. Özellikle bu tür programlar Avrupa Birliği'nin hemen hemen tüm ülkelerinde geliştirilmiş ve pratikte kullanılmaktadır. Bu bağlamda kümelenmelerin oluşumunda devletin rolünü ve rolünü ayrı ayrı incelemek yerinde olacaktır, çünkü kümelenmelerin oluşumu ve gelişimi aşamalarının başlangıcında ulusötesi şirketlerin rolünün ve rolünün yüksek olduğunu biliyoruz. , ancak son olarak birçok ülkede (ekonomik açıdan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler), hükümetler kamu-özel ortaklığı çerçevesinde örgütlenme ve destek konusunda kapsamlı destek sağlamaktadır.

Ulusal ekonomide kümelenmelerin geliştirilmesi için bazı ülkelerde uygulanan reformların incelenmesi yerinde olacaktır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ. Büyük ve küçük işletmeler, üniversiteler, finansal kuruluşlar arasındaki ilişkilerin bölgesel kümelenme stratejisine dayalı olarak geliştirilmesi ve desteklenmesinin, bölgesel yenilik kümelerinin ve iş kuluçka merkezlerinin 2010 yılı bütçesi pahasına geliştirilmesinin önemi konusunda görüş bildirdi. 100 milyar ABD dolarının tahsis edilmesi, ulusal ekonominin gelecekteki rekabet gücünü belirleyen faktörlerden biri olarak görülüyor. Bu raporun ardından bazı uzmanların görüşüne göre bölgesel kümelenmelerin devlet düzeyindeki desteği ilk kez gösterildi, çünkü bu sorunların bölgesel yönetimler düzeyinde çözülmesine karar verildi. Çünkü Federal Hükümetin kümelenmelerin gelişimine ilişkin eyaletlerde uygulanan politikalara doğrudan müdahale etme yetkileri oluşturulmamıştır.

Avrupa Komisyonu'nun iş ve sanayi politikasından sorumlu Başkan Yardımcısı Günther Verhujen şunları söyledi: "Avrupa Birliği'nin dünya standartlarında pek çok çalışma şartlarına dayanıklı atölyeye büyük ihtiyacı var. Şirketlerimizin yenilikçi gelişiminde ve yeni istihdam yaratılmasında önemli ve hayati bir rol oynuyorlar."

Küme yönetimini yakından ilgilendiren reformlarda, gelişmelerin ve teknolojilerin endüstriyel ağa aktarılmasının ABD yasalarına açıkça yansıdığı üniversiteler önemli bir rol oynayacaktır. Önemli olan bu işbirliğinde rekabet ortamının da oluşmasıdır, yani üniversitenin özel sektör tarafından finanse edilmesinin azalması veya artması doğrudan bilimsel araştırma sonuçlarına bağlıdır. Aynı zamanda eğitim süreçleri üzerindeki olumsuz etkinin de ortadan kaldırılması gerekmektedir.

tablo 1

Kümelenme politikasının devlet tarafından uygulanmasının özellikleri

Küme siyasetin elementler	AB ülkeleri	Doğu Asya ülkeleri ve dünyanın bir diğer bölgeler
1. "Küme" kavramı.	Genel sorunlar çözüm yapmak Ve kooperatif projeler Tamamlandı yükseltirken bölgesel organizasyon mekanizması (işletme, üniversiteler bilimsel araştırma kuruluşları finans enstitüler vb.) enstitüler vb.)	alanın ana uzmanlık oldu ihracat için yönlendirilmiş faaliyetlerin karşılıklı akrabalık
2. Küme aktivite katılımcılar kararlılık küme siyasetin yapısal parça kanepede	Orada . Kümeler Kurumsal yönetmek olmak içinde katılımcılar için Çevre ile verimli ilişki düzenlemek yeterlidir (rakipler , karşı taraflar , eğitim kurumlar bilimsel - araştırma kurumlar Ve diğer). Şirketler Bu prensip kabul yapmak Ve bilinen kümeye ilgili olan	Orada öyle değil Kümeler sanayi , yenilik küçük işletme Destek ve diğerlerinde devletin enstrüman gibi tezahür olacak Şirketler küme nedir hakkında bilmiyor olabilirler ama onun bir parça olarak çalışmak

	belirlemek ihtiyaç kendisi küme gibi azimli grup kuruluşlar açık yarışmada katılım ulaşmak olası	
3. Devlet tarafından görüntülenen yardım etmek gösterişçilik yapan kümeler seçmek	kendisi küme gibi azimli grup kuruluşlar açık bir yarışmaya katılım olası	Analitik yöntemler veya siyasi karardan kullanılmış olmadan küme kararlılık kullanıldı
4. Destek miktar kararlılık	Küme katılımcılar ile işbirliği içinde projeler iş çıkış ve durum ile görüntülenen yardım fırsatlar kararlılık . Eyalet kümesi bağımsız düzenlemek ulaşırken ve ilişki geliştirilmekte onlar yardım eder .	Küme " güçlü " ve " zayıf " yönleri kararlılık temel alınarak yaklaşılar

Kanada. Kanada'da da küme oluşumu, desteği ve gelişimi konusunda zengin deneyim birikmiştir. Yerleşik ve tanınmış biyoteknoloji kümesi dahil (Montreal, Toronto, Vancouver, Ottawa, Halifax); bilgi teknolojisi kümesi (Montreal, Ontario); şarap yapımı kümesi

(Niagara), gıda kümesi (Toronto) ve diğer kümelenmeler örnek olarak verilebilir. Kanada ekonomisinde, federal, bölgesel ve belediye olmak üzere hükümetin tüm düzeyleri kümelenmelerin gelişimini desteklemek için seferber edilmiştir. Kümelenme stratejisi aynı zamanda ülkenin ulusal yenilik stratejisinin bir parçasıdır. Bu stratejinin koordinasyonu, bilimsel ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesinden sorumlu önde gelen federal kurum olan Ulusal Araştırma Konseyi tarafından yürütülür.

Almanya. Son yıllarda ABD'ye benzer şekilde Almanya'da da kümelenmelerin oluşumu ve geliştirilmesine yönelik bir hükümet odağı söz

konusudur . Uygulamada, Almanya'nın bölgelerindeki kümelenmelerin geliştirilmesi, devlet yetkililerinin müdahalesi olmadan gerçekleştirilmiştir ancak 2003 yılından bu yana hükümet, özellikle ilişkilerin geliştirilmesine dayalı olarak yüksek teknolojilerin geliştirilmesine dayalı kümelenmelerin desteklenmesine önem vermektedir. Sanayi ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yapılarak, mali destek sağlanması amacıyla sadece bölgesel değil federal kaynaklardan da tedarik sağlanmasına yönelik tedbirler alındı. Reformlardan biri sonucunda Almanya'nın Ruhr bölgesi ağır sanayide uzmanlaştı, bugün ise bilgi teknolojisinde uzmanlaşma planlanıyor. Yüksek performansın örnekleri arasında Baden-Württemberg'deki otomotiv kümelenmesi, Tuttleen'deki tıbbi ekipman kümelenmesi, Dresden'deki çip üretim kümelenmesi ve Berlin-Brandenburg'daki biyoteknoloji kümelenmesi yer alıyor.

Uzmanlara göre birçok küme henüz yüksek düzeyde verimlilik ve rekabet gücüne ulaşamadı ancak hâlâ liderlik kazanmak için çalışıyor. Kümelenmelerin gelecekteki gelişimi ve yüksek verimliliği, bilimsel araştırmalardan, bilimsel potansiyelin mevcudiyetinden ve bilimsel araştırma enstitülerinin faaliyetlerinden doğrudan etkilenir. Bu durumda bilim-araştırma kurumunun faaliyet kapsamı devlet tarafından belirlenir, gerekli yetki ve donanım ile donatılır. Alman profesörler sıklıkla araştırma faaliyetlerinde yer alıyor ve araştırma kurumları da özel firmalarla ilişkiler kuruyor. Üniversite sınırları içerisinde profesörler için bağımsız tüzel kişilik statüsünde özel araştırma merkezleri kurmak da mümkündür.

Fransa. 2005 yılında Fransız hükümeti ulusal kümelenme politikasını uygulamaya başlamış olup, öncelikli görevi 15-20 yıl içerisinde ekonominin ana sektörlerinin rekabet edebilirliğinin sağlanmasıydı. 2006-2008'de 16'sı inovasyon kümesi olmak üzere 66 kümeyi desteklemek için 1,5 milyar avro harcandı . Fransa'nın kümelenme politikası, üç önemli bağlantıyı birleştirmeyi amaçlamaktadır. Örneğin, mikro ve nano teknolojilere dayalı "Minalogic" kümesinin "Önemli" projesi çerçevesinde, 8 ülkeden 24 ortakla yüksek düzeyde ilişkiler kurulması amaçlanmaktadır. -seviye mikroçipler takıldı.

Kazakistan. Kazakistan'da büyük sanayi kuruluşları bünyesinde kümelenme yapılarının oluşturulmasına yönelik bir takım önlemler alınmaktadır. 2004 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ekonomiyi çeşitlendirmenin ana yollarından biri olarak ilan edildi. Bu yıl Kazak JSC "Sentr marketingovo-analiticheskikh issledovaniy", ABD danışmanlık şirketi "JE Austin" ile işbirliği içinde ekonominin mevcut ve

gelecekteki sektörlerinin rekabet edebilirliğine ilişkin bir analiz gerçekleştirdi. Nihai hedef ülkede kümeler oluşturmaktır.

Yabancı ülkelerde kümelenmelerin örgütlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin deneyimlerin analizinden, ulusal ekonomideki kümelenmelerin örgütlenmesinde ülkenin ekonomik kalkınma durumunun dikkate alınması gerektiği sonucuna varılabilir. Bu nedenle kümelenmeleri organize etmenin önemli yönlerinden biri de araçlarının tanımlanmasıdır.

Kullanılmış literatürün listesi:

1. Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun gençlik girişimciliği kümelerini organize etmeye yönelik kurumsal önlemlere ilişkin 834 sayılı Kararı 16.10.2017
2. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 21 Eylül 2018 tarih ve PF-5544 sayılı Kararı , Özbekistan Cumhuriyeti'nin 2019-2021 yenilikçi kalkınma stratejisinin onaylanmasına ilişkin. // www.lex.uz
3. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 14 Aralık 2017 tarih ve PF-5285 sayılı Kararnamesi "Tekstil ile dikiş ve örme endüstrisinin hızlı gelişimine yönelik tedbirler hakkında" . // www.lex.uz
4. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 1 Mayıs 2019 tarihli PQ-4302 sayılı Kararı " Endüstriyel işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve yüksek talep gören ürünlerin üretiminin genişletilmesine yönelik tedbirler hakkında". // www.lex.uz
5. Modern kurumsal yönetim: Ders Kitabı / SE Elmirzayev; - T.: "Ekonomi-finans", 2019. - 11-12.
6. Yoldoshev NK, Zakhidov GE Yönetim: Çalışma kılavuzu. - T.: Özbekistan Ulusal Filozoflar Derneği, 2018. - 392 s.
7. AMSadikov Ve diğerleri Harezmi vilayeti sosyo-ekonomik gelişim strateji . T.: IFRM Yayımcı 2015 y.
8. A.Artikov . Endüstri ekonomisi . Ders kitabı . T.: Standart ayet Yayımcı , 2014 yılı .
9. Mahmudov E., Rahmonova F. Modernizasyon – stratejik kurs sayfaları
10. // Delovai ortak 8-14 Kasım 2012
11. Mahmudov E. Promishlennost Özbekistan: ekonomi, razmeshchenie, öncelikli gelişme (soru teorisi Ben pratik). - T.: ekonomi , 2013 G.
12. Mihail E. Porter . Rekabetçi Avantaj ile ilgili Milletler – ABD: Ücretsiz Basmak, 1998.
13. Z. Abdikarimov . Amerikan Yönetim ve Ekonomi Yenilikleri Dergisi. "BÖLGEDE REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KÜMELENMENİN ÖNEMİ" Cilt05 Sayı03 Mart 2023

14. Abdikarimova Zilola Bakhromovna Uluslararası Yönetim ve Ekonomi Temelleri Dergisi. "REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI İÇİN KÜMELENME YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BEKLENTİLER" Cilt 03 Sayı 05 Mayıs 2023
15. Z.Abdikarimova S.Madaminov ÖZBEKİSTAN ULUSAL EKONOMİSİNDE REKABET FAKTÖRLERİ. "BİLİMDE YENİLİKÇİ BAŞARILAR 2022" Bölüm 9 Sayı 1 Mayıs 2022
16. <http://info-invest.uz>

